

УДК 339.544.

JEL classification: F 42

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ КНР

©*Манушина А. П., канд. экон. наук, Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, smarkgtu@mail.ru*

©*Борзуков И. А., Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, ibors98@mail.ru*

©*Григорьева Я. Д., Российская таможенная академия,
г. Люберцы, Россия, Ellimakflay@yandex.ru*

CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF MOVEMENT OF IRON AND STEEL AND ARTICLES OF IRON AND STEEL THROUGH THE CUSTOMS BORDER OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

©*Manushina A., Ph.D., Russian Customs Academy, Lybertsy, Russia, smarkgtu@mail.ru*

©*Borzukov I., Russian Customs Academy, Lybertsy, Russia, ibors98@mail.ru*

©*Grigorieva Ya., Russian Customs Academy, Lybertsy, Russia, Ellimakflay@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена проблемам налогообложения черных металлов и изделий из них при пересечении ими таможенной границы Китайской Народной Республики. Товаропоток черных металлов на таможенной границе Китая очень высокий, и поэтому они являются важными объектами таможенно–тарифного регулирования. Так как Китай славится производством черных металлов и огромным потенциалом в развитии отечественной металлургической промышленности, таможенные органы активно проводят протекционистскую политику в отношении черных металлов. Для этого широко применяются адвалорные ставки ввозных таможенных пошлин, необходимых для защиты отечественных производителей, и вывозных таможенных пошлин, необходимых для обеспечения государственного бюджета доходом и регулирования товаропотока металлов, а также нормативные условия, связанные с проникновением товаров иностранных производителей и регулированием логистических операций. Металлургическая промышленность в КНР сталкивается с различными проблемами, в решении которых также непосредственно принимают участие таможенные органы, в частности, с перепроизводством черных металлов в различных районах. При этом многие предприятия пытаются вывозить свою продукцию за рубеж, чтобы не переполнить отечественный рынок излишними поставками, в то время как таможенные органы в рамках сотрудничества с другими странами стараются ограничивать как ввоз, так и вывоз, чтобы рынки стран-партнеров не были переполнены. Для этого таможенным законодательством Китайской Народной Республики установлены различные ограничения, адвалорные ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин и нормативные условия для проникновения товаров иностранных производителей на рынок, которым и будет посвящена данная статья.

Abstract. The article is devoted to the problems of taxation of iron and steel and articles of them while moving through the customs border of People's Republic of China. The flow of iron and steel on the customs border of China is very high, and therefore they are considered important objects of customs and tariff regulation. As China is a great producer of iron and steel, having a great potential in development of domestic metallurgical industry, customs service pursues

an active protectionist policy as regards iron and steel. There are lots of valorem rates of export customs duties necessary for protection of domestic producers, import customs duties intended to provide revenue and regulate the flow of iron and steel, and normative conditions related to penetration of foreign goods and regulation of logistic operations. Metallurgic industry in China faces different problems in decision of which customs officers also take an active part, in particular, overproduction of iron and steel in different areas. That's why many producers always try to export their commodities in order to avoid the surplus of supplies in domestic market, while customs officers within the framework of collaboration with other countries try to restrict export and import of goods in order to avoid the surplus in domestic and partner countries' markets. In order to fulfill these purposes, there are many different valorem rates of export and import customs duties and normative conditions for penetration of foreign goods. This is exactly what the article is devoted to.

Ключевые слова: адвалорная ставка ввозных и вывозных таможенных пошлин, КНР, черные металлы, изделия из чёрных металлов.

Keywords: valorem rates of export and import customs duties, People's Republic of China, iron and steel, articles of iron and steel.

В настоящее время, как и за всю историю КНР, металлургический комплекс в этой стране приобрел первостепенное значение. Сначала проанализируем адвалорные ставки таможенной пошлины на черные металлы и изделия из них (группы 72 и 73 соответственно) (Рисунки 1–2). Из данных, приведенных на графиках, можно сделать вывод, что наибольшая средняя адвалорная ставка пошлины характерна для группы 73 (более 10%), так как они характеризуются большей степенью переработки, в то время как товары в 72 группе представлены в основном как сырьевые материалы (5%).

Рисунок 1. Адвалорные ставки ввозных таможенных пошлин на товары группы 72 «Черные металлы», %. (<https://goo.gl/EchCEY>).

Рисунок 2. Адвалорные ставки ввозных таможенных пошлин на товары группы 73 «Изделия из черных металлов», % (<https://goo.gl/ugLoA6>).

В таможенном тарифе КНР, помимо таможенных ставок, прописаны нормативные условия (<https://goo.gl/5Jndhz>):

«4» (предусматривает наличие свидетельства для разрешения экспорта товара; так как многие товары 72 и 73 группы становятся объектом для внутриотраслевого обмена, они ограничены для вывоза, и для того, чтобы экспорт был разрешен, необходимо свидетельство);

«7» (предусматривает автоматическое свидетельство на импорт товара; так как в данный момент проводится активная политика по импортозамещению черных металлов и их изделий, Китай пытается создать барьеры для импорта черных металлов);

«x» (предусматривает наличие свидетельства для разрешения экспорта товаров обрабатывающей промышленности);

«y» (предусматривает наличие свидетельства на экспорт товаров, объем пограничной торговли которыми значительно малы: Китай в настоящий момент снижает поставки металлов на внешний рынок, и объемы торговли черных металлов и изделий сравнительно невелики по сравнению с другими товарными группами, поэтому черные металлы попадают под проверку наличия свидетельства);

«P» (предусматривает разрешение на импорт отходов промышленного производства: например, если товар классифицируется в товарной позиции 7204 (Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки), необходимо предоставить документ, позволяющий импорт).

Данные инструменты позволяют поддерживать экономическую безопасность. Ведь для того, чтобы экономика была эффективной, чтобы её функционирование длилось много времени, она должна быть нацелена на экономический рост и поддержание эквивалентного обмена с внешней средой. Именно благодаря эффективной таможенной политике Китай добился успехов в развитии металлургии и обеспечил экономический рост в этой отрасли [2].

中华人民共和国自动进口许可证
 AUTOMATIC IMPORT LICENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA No. 2372146

1. 进口商: Importer 东莞市众海进出口贸易有限公司		3. 自动进口许可证号: Automatic import licence No. 1114600832	
2. 进口用户: Consignee 东莞市众海进出口贸易有限公司		4. 自动进口许可证有效截止日期: Automatic import licence expiry date 2011年9月17日	
5. 贸易方式: Terms of trade 一般贸易		8. 贸易国(地区): Country/Region of exportation 台湾省	
6. 外汇来源: Terms of foreign exchange 银行购汇		9. 原产地(地区): Country/Region of origin 台湾省	
7. 报关口岸: Place of clearance 黄埔海关		10. 商品用途: Use of goods 工业销售	
11. 商品名称: Description of goods 立式加工中心		商品编码: Code of goods 8457101000	
12. 规格、型号 Specification		13. 单位 Unit	14. 数量 Quantity
15. 单价() Unit price		16. 总值() Amount	
17. 总值折美元 Amount in USD			
18. 总计 Total			
19. 备注: Supplementary details		20. 发证机关签章: Issuing authority's stamp 	
		21. 发证日期: Licence date	

第二联 (正本) 海关放行凭证

LJL ZL 4439 海峡两岸经济合作框架协议原产地证书
 正本 如有任何涂改、删改或填写不清均须取得本原产地证书无效

1. 出口商(名称、地址): 有限公司 深圳市福田区 电话: 0755-82... 传真: 0755-311... 电子邮箱: ...		编号: H134702 签发日期: 2013年 月04日 有效期至: 2014年 月03日	
2. 生产国(名称、地址): 电话: ... 传真: ... 电子邮箱: ...		5. 备注情况 <input type="checkbox"/> 依据海峡两岸经济合作框架协议给予优惠关税待遇; <input type="checkbox"/> 拒绝给予优惠关税待遇(请注明原因)	
3. 进口商(名称、地址): 电话: ... 传真: ... 电子邮箱: ...		出口方海关已获授权签字人签字	
4. 运输工具及路线: 日期: 2013年12月05日 船名/航班号: ... 25 V.092E 装货口岸: 盐田 卸货口岸: 高雄		6. 备注: *****	
7. 商品 1	8. HS编码 35020000	9. 商品名称、包装件数及种类 MELANINE RESIN MOULDING COMPOUND 蜜胺粉/三聚氰胺树脂成型粉/初级形状的 蜜胺树脂 9668MS 总数量: 965 袋 *****	10. 毛重 19100KG N/M E W
		11. 唛头或头码 N/M	12. 原产地 标志 *0*
		13. 发票号、箱号及 号数 15/0004 2013年 月04日	
14. 出口商声明 -本人对于提供原产地证书内容的真实性与正确性负责; -本原产地证书所附货物,系原产自本地区一方或双方,且货物 符合海峡两岸经济合作框架协议之原产地规则。		15. 证明 依据《海峡两岸经济合作框架协议》原产地规则制定,兹证明出口商 所报申报正确。 发证日期: 2013年12月04日 地点及日期: 深圳 出口商或授权签字人签字 CHENZHEN, 2013年12月04日 电话: 0086-755-82974337 传真: 0086-755-82974106 地址: 深圳市福田区华强路101号	

110391820

第1页,共1页

Рисунок 3. Образец автоматического разрешения на импорт (<https://goo.gl/LAQaVV>).

Рисунок 4. Образец разрешения для экспорта товаров (<https://goo.gl/5hSDJb>).

Рисунок 5. Экспорт и импорт черных металлов (синий цвет) и изделий из них (орнжевый цвет) в 2014 и 2015 году, 100 млн. долл. (<https://goo.gl/yQZN9z>).

На сегодняшний день наблюдается тенденция в снижении внешней торговли металлургической продукцией. Во-первых, из-за перепроизводства стали в количественных выражениях китайские заводы стремятся снизить объемы произведенной продукции. Так как рынок страдает из-за излишеств производства, китайские производители пытаются вывозить продукцию за рубеж. Во-вторых, на данный момент в некоторых районах, где непосредственно сосредоточены запасы черных металлов, активно проводятся экологические

мероприятия, направленные на ликвидацию последствий, связанных с загрязнением воздуха, прежде всего, из-за перепроизводства. Например, в провинции Тяньцзинь произошла катастрофа, связанная со взрывом металлургического завода, в результате которого производство чёрных металлов прекратилось. В-третьих, установленные тарифы способствуют импортозамещению, стимулированию деятельности китайских производителей, их конкурентоспособности во внутриотраслевой торговле. Импортозамещению также способствует создание проекта Нового шелкового пути, который предложил Си Цзиньпин с целью облегчения транспортировки товаров для отечественных производителей. Согласно проекту, некоторые товарные позиции не могут перевозиться участниками ВЭД в контейнерах, так как это нецелесообразно с точки зрения экономической эффективности транспортно-логистической деятельности (Таблица). Стоимость перевозок в контейнерах очень часто превышает стоимость товаров, в результате чего производители могут разориться при осуществлении поставок продукции на внешний рынок. Однако в будущем не исключается возможность использования контейнеров при перевозке [1].

Несмотря на все обстоятельства, Китай не перестает занимать лидирующую позицию по внешней торговле чёрными металлами. По состоянию на 2016 год Китай занимает 2-е место по экспорту металлов после Евросоюза (37,5 трлн. долл.) и импорту после Евросоюза (35 трлн. долл.) и США (8,3 трлн. долл.) [2].

Таблица.

ГРУЗЫ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
 В КОНТЕЙНЕРАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ (1)

<i>Код ТН ВЭД</i>	<i>Наименование товара</i>
72 (Кроме 7202)	Черные металлы (кроме ферросплавов)
7302	Изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей
7303	Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья
7304	Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)
7305	Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов
7306	Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов

Помимо вышеперечисленных таможенных ограничений, Китай практикует меры по налогообложению экспортных поставок изделий из черных металлов. В 2012 году были предприняты меры по налогообложению экспорта железа. Такие меры применяются до сих пор. При этом с мая 2018 года Государственная администрация по налогам КНР снизила ставку НДС на промышленные товары с 17% до 16% [2]. Экспортная ставка на продукты из железа составляет в среднем 10-20%. Такая величина значительно влияет на формирование глобального рынка. Так как многие производители пытаются вывезти как можно больше металлов за рубеж, такая мера вполне целесообразна для таможенных органов. Во-первых, это обеспечивает необходимые поступления в государственный бюджет. Во-вторых, так как Китай активно инвестирует металлургическую отрасль в России и Казахстане, поставки металлов за рубеж необходимо ограничивать в рамках договора об экономическом сотрудничестве между Китаем и странами ЕАЭС. В таком случае будут выигрывать все стороны данного соглашения. Что касается торговли с Российской Федерацией, в 2016 году

снизились поставки железной руды и увеличились поставки цветных металлов. Перераспределение российского экспорта руды и металлов можно объяснить тем, что мировой рынок металлов перенасыщен, и, соответственно, Китай активно сокращает металлургические производства, параллельно наращивая высокотехнологичные производства, которые и потребляют цветные металлы [2]. В-третьих, это стимулирует внутриотраслевое взаимодействие внутри страны. Так как в настоящее время в Китае успешно развивается производство, черные металлы и изделия из них необходимы для других производственных предприятий (например, машиностроение).

В заключение хотелось бы сказать, что таможенно-тарифное регулирование в КНР вполне эффективно влияет на состояние рынка. Это способствует замещению импортных товаров отечественными, обеспечивает экономическую безопасность, создает благоприятную экономическую обстановку для отечественных производителей. В целом, у иностранных металлургических компаний есть возможности для длительного, действительно взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами, но для этого необходимо адекватно подходить к требованиям, предъявляемым таможней при пересечении металлов таможенной границы.

Источники:

(1). Приказ Государственного Совета Китайской Народной Республики № 392 «Установление пошлин на импорт и экспорт в Китайской Народной Республике», 2003 г. URL: <http://www.customs.gov.cn/>

(2). 法院拍卖车 (Суд по делам продажи товаров по сниженным ценам). URL: <https://goo.gl/QpEo45>

(3). 东莞市聚海进出口限公 (Ответственность по ведению внешней торговли в городе Дункань). URL: <https://goo.gl/sah8Q4>.

(4). 中华人民共和国国家统计局 (National Bureau of Statistics of China – Национальное бюро статистики КНР). URL: <https://goo.gl/8jj3h9>

(5). World Trade Statistical Review 2017 (Статистический обзор мировой торговли) – World Trade Organization, 2017, 178 с.

(6). 中国海关报关实用手册 (Таможенный тариф КНР): 编写组 2016.

Sources:

(1). Order of the State Council of the People's Republic of China No. 392 "Establishment of import and export duties in the People's Republic of China", 2003. URL: <http://www.customs.gov.cn/>

(2). 法院拍卖车 (Court for the sale of goods at reduced prices). URL: <https://goo.gl/QpEo45>

(3). 东莞市聚海进出口限公 (Responsibility for conducting foreign trade in the city of Duncan). URL: <https://goo.gl/sah8Q4>.

(4). 中华人民共和国国家统计局 (National Bureau of Statistics of China). URL: <https://goo.gl/8jj3h9>

(5). World Trade Statistical Review 2017 (Statistical Review of World Trade) - World Trade Organization, 2017, 178 с.

(6). 中国海关报关实用手册 (Customs tariff of PRC): 编写组 2016.

Список литературы:

1. Винокуров Е. Ю., Лобырев В. Г., Тихомиров А. А. Цукарев Т. В. Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал роста грузопотоков через ЕАЭС. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018. 74 с.

2. Новиков В. Е. Цена и таможенная пошлина как инструмент управления экономикой // Вестник Российской таможенной академии. 2018. №1. С. 192.

References:

1. Vinokurov, E. Yu., Lobyrev, V. G., Tikhomirov, A. A. & Tsukarev, T. V. (2018). Transport Corridors of the Silk Road: the potential for the growth of cargo flows through the EAGE. St. Petersburg, EDB EDB, 74.

2. Novikov, V. Ye. (2018). Price and customs duty as a tool for managing the economy. *Bulletin of the Russian Customs Academy*, (1), 192.

*Работа поступила
в редакцию 14.07.2018 г.*

*Принята к публикации
18.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Манушина А. П., Борзуков И. А., Григорьева Я. Д. Таможенно-тарифное регулирование перемещения черных металлов и изделий из них через таможенную границу КНР // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 225-231. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/manushina-1> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Manushina, A., Borzukov, I., & Grigorieva, Ya. (2018). Customs and tariff regulation of movement of iron and steel and articles of iron and steel through the customs border of People's Republic of China. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 225-231.